

ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ МЕТОД АНЕСТЕЗИИ И АНЕСТЕТИКОВ У БОЛЬНЫХ СТРАДАЮЩИХ С ЭПИЛЕПСИИ

Матлубов Мансур Муратович

Научный руководитель: доцент, доктор медицинских наук

Умарова Бибихонум Азимжон кизи,

Абдумуродова Диёрахон Ботиржон кизи.

СамМУ 5 курс лечебного факультета студенты

Самаркандский Государственный Медицинский Университет

Кафедра анестезиология и реаниматология

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7567638>

Аннотация: Эпилепсия является одной из наиболее частых неврологических болезней и встречается почти у 1% мировой популяции. Больные эпилепсией требуют анестезиологического обеспечения при плановых или экстренных оперативных вмешательствах, инвазивных диагностических процедурах, родах, стоматологической помощи и др. Анестезия у пациентов с эпилепсией имеет свои особенности с учетом возможности развития приступов вовремя обезболивания и хирургического вмешательства.

Ключевые слова: эпилептические припадки

Актуальность: Эпилепсия может быть проявлением какого-либо заболевания ЦНС, системного заболевания или, что случается реже, является идиопатической. Механизмы заболевания включают:

- 1). утрату ингибиторной ГАМК-активности (ГАМК—гамма-амино масляная кислота);
- (2) усиление высвобождения возбуждающих аминокислот (глутамата);
- (3) усиленную импульсацию нейронов вследствие патологии потенциал зависимых кальциевых каналов. Эпилепсия—заболевание, характеризующееся повторными пароксизмальными судорожными припадками. Судорожная активность может исходить из ограниченного участка головного мозга или же изначально носить генерализованный характер. Кроме того, пароксизмальная активность, возникнув в каком-либо участке мозга, способна затем распространиться на весь мозг (парциальные припадки с вторичной генерализацией). Парциальная (фокальная) эпилепсия в зависимости от места возникновения пароксизмальной активности проявляется двигательными, чувствительными, вегетативными или психическими симптомами. Фокальные припадки, протекающие с нарушением сознания, носят название сложных припадков (психомоторная, или височная, эпилепсия). При генерализованной эпилепсии наблюдается

двухсторонняя симметричная электрическая активность, что проявляется исключительно приступами утраты сознания. Прочие генерализованные припадки классифицируют в зависимости от характера патологической двигательной активности. Чаще всего встречаются тонико-клонические припадки (синонимы—grandmal, большие эпилептические припадки), которые характеризуются потерей сознания с последующим возникновением клонических и тонических судорог. Больные эпилепсией требуют анестезиологического обеспечения при плановых или экстренных оперативных вмешательствах, инвазивных диагностических процедурах, родах, стоматологической помощи и др. Важно предоперационное ведение: выяснение этиологии, типа и частоты судорожных припадков, факторов, провоцирующих приступ, режима приема противоэпилептических препаратов. Основные противоэпилептические препараты могут взаимодействовать с другими лекарствами, в том числе с анестетиками, снижая их эффективность или, наоборот, вызывая увеличение их концентрации в крови и токсические побочные действия. В предоперационном периоде большинство больных с эпилепсией получают противоэпилептические препараты. Необходимо оценить эффективность и токсичность лекарств. Для лечения генерализованных тонико-клонических припадков показаны фенитоин (дифенилгидан-тоин), карбамазепин, фенобарбитал и вальпроевая кислота. Первые три препарата, помимо того, используют для лечения парциальной эпилепсии. Это суksamид, вальпроевую кислоту, триметадон и клоназепам применяют главным образом при абсансах. Для мониторинга побочного действия препаратов используют физикальные и лабораторные методы исследования. Это суksamид, карбамазепин, вальпроевая кислота и триметадон могут приводить к депрессии костного мозга и повреждению печени. Передозировка большинства препаратов сопровождается атаксией, головокружением, спутанностью сознания и сонливостью. Определение концентрации противосудорожных препаратов в сыворотке крови показано при возникновении симптомов передозировки при появлении судорог. Целесообразно поддерживать в сыворотке крови терапевтическую концентрацию противосудорожного препарата на протяжении всего периоперационного периода. Замечательно, что практически все противосудорожные препараты имеют длительный период полувыведения, так что задержка или даже отсутствие очередного приема препарата обычно не приводят к возобновлению судороги. В интраоперационном периоде не следует

применять анестетики с эпилептогенным потенциалом. Кетамин и метогекситал (в низких дозах) теоретически провоцируют судорожную активность. Кетамин—единственный не ингаляционный анестетик, который вызывает вазодилатацию сосудов мозга и увеличивает МК (на 50-60%). Избирательная активация ряда систем мозга (лимбической Р1 ретикулярной) частично компенсирует угнетение других (соматосенсорной и слуховой), так что в целом метаболические. Кетамин вызывает эпилептоидную активность в таламической и лимбической областях. Кетамин замедляет всасывание цереброспинальной жидкости, не влияя на ее образование. Повышение МК, внутричерепного объема крови, объема цереброспинальной жидкости может значительно увеличить ВЧД при сниженной растяжимости внутричерепной системы и в связи с чем нужно избегать. Противопоказаны (также исходя из теоретических предположений) большие дозы атракурия и меперидина, ибо имеются данные об эпилептогенном потенциале их метаболитов (уданозина и норме перидина соответственно). Общие анестетики (ингаляционные и внутривенные) имеют различное влияние на эпилептические процессы в головном мозге. Некоторые из них могут провоцировать эпилептические припадки в зависимости от дозы. Применение одних анестетиков может быть рекомендовано у пациентов с эпилепсией, а других—противопоказано. Прием фенобарбитала в предоперационном периоде стимулирует микросомальные ферменты печени, что увеличивает потребность в ингаляционных анестетиках и усиливает гепатотоксичность галотана. Энфлюран в высокой дозе (>2,5%) на фоне гипоксии и даже у здоровых людей провоцирует появление на ЭЭГ эпилептиформных изменений типа "спайк-волна". При использовании фенитоина и карбамазепина возникает необходимость в увеличении дозы не депполярирующих. Важно не пропустить вовремя анестезии развитие эпилептического приступа, который может быть замаскирован в связи с применением миорелаксантов. Регионарная анестезия в большинстве случаев безопаснее, чем общая анестезия. В послеоперационном периоде следует возобновить прием противосудорожных препаратов настолько быстро, насколько это возможно. В случае развития эпилептических припадков в периоперационном периоде важно их своевременно диагностировать и купировать.

Используемая литература:

1. Anderson J.D., Frost E.A.M. Spinal Cord Injuries-Anaesthetic and Associated Care. Butterworth, 1990.

2. Oilman A.G. et al. (eds). Goodman and Oilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 8th ed. Pergamon, 1990.
3. Katz J., Benumof J.L., Kadis L.B. Anesthesia and Uncommon Diseases, 3rd ed. W.B. Saunders, 1990.
4. Stocking R.S., Dierdorf S.F. Anesthesia and Coexisting Disease, 3rd ed. Churchill Livingstone, 1993.
6. Cottrell J.E., Smith D.S. Anesthesia and Neurosurgery, 3rd ed. Mosby Year Book 1994.
7. Cucchiara R.F., Michenfelder J.D. Clinical Neuro-anesthesia. Churchill Livingstone, 1990.
8. Frost E.A.M. Clinical Anesthesia in Neurosurgery, 2nd ed. Butterworth-Heinemann, 1991.
9. Sperry R.J., Stirt J.A., Stone D.J. Manual of Neuro-anesthesia. B.C. Decker, 1989.
10. Walters F.J.M., Ingram G.S., Jenkinson J.L. Anesthesia and Intensive Care for the Neuro-surgical Patient. Blackwell, 1994

